

UN DIO DAI TRATTI PATERNI E MATERNI ANALISI NARRATIVA DI LUCA 15,11-32

Maria Gabriella Grossi*

Dopo aver presentato la prima parte del cap. 15 del Vangelo di Luca¹, mi accingo a esporre la seconda parte dello stesso capitolo con la celeberrima parabola dell'uomo che aveva due figli. Essa rappresenta l'apice del discorso parabolico che Gesù sta indirizzando ai farisei e agli scribi, la cui occasione gli viene offerta dalla loro mormorazione sul suo stile di vita nei confronti dei pubblicani e dei peccatori (cfr. Lc 15,1-2). Di essa qualcuno ha detto: «Non si sa se mai un linguaggio umano abbia racchiuso in così poche parole un così vasto mondo di amore e di saggezza»².

Dopo aver messo a fuoco nell'articolo precedente i destinatari del discorso parabolico di Gesù, e soprattutto la loro presunzione di essere i giusti che non hanno bisogno di conversione, in questo secondo articolo concentrerò la mia attenzione sul messaggio della terza parabola, procedendo con lo stesso approccio narrativo. Mi soffermerò così sulla paternità/maternità di Dio, alla luce del retroterra anticotestamentario sul tema della compassione e nel contesto del discorso in parabole di Gesù durante il suo viaggio a Gerusalemme.

1. La parabola di un uomo che aveva due figli

1.1. Spazio e tempo

La parabola dell'uomo che aveva due figli si presenta subito come un racconto di azione; infatti, dopo una brevissima presentazione dei personaggi – un uomo che aveva due figli –, il narratore intradiegetico³ passa a descrivere le loro azioni, basate sulla

* Professoressa associata di Sacra Scrittura e Vicedirettrice dell'Istituto Teologico Leoniano.

¹ Cfr. M.G. GROSSI, «I giusti e quanti si ritengono tali. Analisi narrativa di Luca 15,1-10», in *Theologica Leoniana* 7 (2018) 83-111.

² H. Daniel-Rops citato da F. CASTELLI, «Scrittori moderni dinanzi alla parabola del figlio prodigo», in *La Civiltà Cattolica* 142 (1991) 2, 457-470: 468.

³ Gesù, da protagonista del racconto evangelico, diventa, nelle parabole, il narratore.

relazione padre-figli. In base ai rapporti parentali tra i personaggi, distinguiamo nella parabola due parti, con due scene ciascuna. La prima e terza scena (15,11-20a; 25-28a) hanno come protagonisti i figli singolarmente considerati, mentre la seconda e quarta scena (15,20b-24; 28b-32) il padre con ciascuno di essi⁴.

Lo spazio di ambientazione della parabola è molto vario: si va dalla casa paterna alla regione lontana per ritornare alla casa del padre, e poi dai campi alla soglia della casa. Il tempo della storia narrata è molto lungo con le sue azioni e le sue analessi⁵, mentre il tempo del racconto è assai breve, caratterizzato dall'alternarsi di una narrazione incalzante e da rallentamenti dovuti a forme verbali, come l'imperfetto, e ai discorsi, che da una parte creano coinvolgimento nei lettori e dall'altra sono il segno che è su di essi che il narratore vuole che si soffermi l'attenzione.

1.2. *Personaggi*

All'interno di un racconto gli esperti di narratologia distinguono i personaggi in statici e dinamici. Gli statici tendono a reagire sempre allo stesso modo, mentre nei dinamici assistiamo a un'evoluzione⁶. Scholes e Kellogg parlano di personaggi «piatti» e a «tutto tondo»⁷. Costoro connotano i personaggi di Omero come piatti perché mancano di uno sviluppo: in ogni azione che compiono emerge sempre il medesimo aspetto caratterizzante. Così Achille è contraddistinto sempre dall'ira, mentre Ulisse è l'uomo sempre padrone della situazione. Per quegli studiosi, a contribuire a uno sviluppo significativo dei personaggi nella narrativa sarebbe stato proprio il cristianesimo, che si rivelerebbe originale anche rispetto alla narrativa ebraica, la quale pure già mostrava una trasformazione dei personaggi, dovuta soprattutto alla colpa e al pentimento.

Ong attribuisce questo sviluppo anche al passaggio dall'oralità alla scrittura, affermando che nell'oralità primaria il personaggio non può non essere piatto.

«Il tipo serve sia a organizzare l'intreccio stesso, sia a gestire gli elementi non narrativi che si trovano nella narrazione [...]. Man mano che il discorso dell'ora-

⁴ Nella quarta scena il figlio minore è presente nei discorsi del figlio maggiore e del padre.

⁵ C'è l'analessi del servo che riassume gli eventi appena successi in casa nell'assenza del figlio maggiore (15,27), ma soprattutto quella del figlio maggiore che richiama il suo servizio fedele che va al di là del tempo che copre l'assenza del fratello da casa (15,29-20). Egli ripercorre il passato, arricchendolo di tratti della sua vita ma anche di particolari della vita prodiga del fratello che il lettore non conosceva, interpretati dalla sua prospettiva. Cfr. D.R.W. FUNK, *The Poetics of Biblical Narrative*, Sonoma 1988, 204.

⁶ Cfr. J. L. SKA, «*Our Fathers Have Told Us*». *Introduction to the Analysis of Hebrew Narratives*, Roma 1990, 17-18.

⁷ Cfr. R. SCHOLES – R. KELLOGG, *The Nature of Narrative*, New York 1966, 161ss.

lità viene sottoposto a un controllo chirografico e tipografico sempre maggiore, il personaggio “piatto” diventa sempre più a “tutto tondo”, ovvero si comporta in modi a prima vista imprevedibili ma che risultano infine coerenti rispetto alla sua complessa struttura e alla complesse motivazioni che lo guidano»⁸.

Nella nostra parabola è chiaro che ci troviamo dinanzi a personaggi complessi, dinamici, a tutto tondo. Sempre Scholes e Kellogg affermano che i protagonisti delle saghe «vengono presentati attraverso una descrizione diretta e ancora attraverso le loro parole e le loro azioni»⁹, senza che il narratore penetri il loro intimo. Nella parabola di Luca, invece, le personalità dei protagonisti vengono scandagliate nella loro interiorità, da cui provengono le azioni drammatiche e i dialoghi¹⁰.

1.3. *Il figlio minore e il padre*

La parabola inizia con la richiesta da parte del figlio minore al padre della parte di patrimonio che gli spetta¹¹. Il narratore non si sofferma sul motivo di tale richiesta, che tra l'altro non aveva nulla di anormale¹². Un fenomeno che caratterizzava i con-

⁸ W.J. ONG, *Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola*, Torino 1986, 112 [orig. ingl. 1982].

⁹ SCHOLES – KELLOGG, *The Nature of Narrative*, 163.

¹⁰ Nella terza parabola che forma il cap. 15 di Luca, l'intimo dei personaggi è narrato espressamente, mentre nelle due prime parabole resta sotteso. Nella prima, solo quando il narratore sottolinea il gesto affettuoso del pastore di mettersi la pecora sulle spalle, il lettore comprende che è stata la tenerezza a spingerlo alla ricerca. Così, nella seconda parabola, è la ricerca scrupolosa della monetina a rivelare l'atteggiamento attento e premuroso della proprietaria.

¹¹ Il termine οὐσία indica la proprietà, i beni, e si trova, in tutto il NT, solo in Lc 15,12-13. In Tb 14,13 indica il patrimonio dei suoceri di Tobì e di suo padre che egli ereditò (cfr. Tb 8,21).

¹² Secondo J. JEREMIAS, *Die Gleichnisse Jesu*, Zürich 1962, 128ss, nella tradizione giudaica la proprietà si trasmetteva in due modi: per testamento o per donazione tra i vivi. In quest'ultimo caso il figlio riceveva subito il dono, ma solo alla morte del padre poteva goderselo; se lo vendeva, il compratore poteva prenderne possesso ugualmente dopo la morte del padre. Se stiamo alla legge, troviamo delle incongruenze nel racconto della parabola. Se il padre ha diviso il suo patrimonio tra i due figli, ritenendo l'usufrutto del primogenito, resta arduo capire come abbia potuto reintegrare il secondogenito senza usurpare il diritto dell'altro figlio. Inoltre il secondogenito non avrebbe potuto vendere la sua parte e andarsene con la sua ricchezza. Come risolvere il problema? Secondo P. RICCEUR, «Biblical Hermeneutics», in *Semeia* 4 (1975) 29-151: 116, ciò potrebbe essere una delle “stravaganze” del racconto parabolico che indurrebbe il lettore ad andare oltre la storia. Di tali “stravaganze” se ne trovano anche altre, come l'eccessiva prodigalità del padre nel riaccogliere il figlio che aveva sperperato tutto in una vita dissoluta, il non attendere il figlio maggiore per iniziare la festa e, soprattutto, l'interpretazione che il padre stesso dà al suo agire: «perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato» (15,24), rispetto a quella più realistica che il servo fornisce al figlio maggiore: «è tornato tuo fratello e tuo padre ha fatto

temporanei di Gesù era quello di cercare fortuna altrove, per sfuggire a situazioni d'indigenza. Ma già dalle prime battute del testo, cioè dal fatto che il giovane raccoglie le sue cose, cioè la ricchezza che costituisce la parte del patrimonio che gli spetta¹³, il lettore comprende che non è questo il motivo che spinge il giovane a lasciare casa¹⁴. Anzi, il narratore ci informa subito dopo che nella regione lontana, dove si reca, sperpera tutto il patrimonio paterno vivendo da dissoluto.

Quale immagine emerge da queste poche battute? È un figlio che sembra identificare la libertà con il libertinaggio. Non vuole sentirsi legato a norme e intende disporre del capitale a suo piacimento¹⁵. Il giudizio del narratore è negativo, anche se discreto¹⁶. Vive dilapidando inesorabilmente i beni che gli permettono di vivere e dunque perde pian piano la "vita" (cfr. 15,12)¹⁷. La vita del figlio, attraverso l'eredità ricevuta, è in fondo ancora legata al padre da cui si è voluto allontanare.

Dopo che il giovane ha speso la sua fortuna, sopraggiunge in quel luogo la carestia che fa precipitare la sua situazione già precaria, spingendolo a cercare una soluzione.

ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano» (15,27) o dello stesso primogenito (15,30). Non si tratta solamente di aver riavuto il figlio sano, ma che questi è tornato a vivere, perché era morto; che è stato ritrovato, perché era perduto! È la visione del padre che sovverte quella più realistica del servo e dei due figli! La tensione che la narrazione produce è dovuta al fatto che il modo di agire del protagonista della parabola non rientra nel modo di vedere e giudicare del lettore. Esso destabilizza una visione del mondo per farne emergere un'altra.

¹³ Il giovane, una volta avuta la sua parte di patrimonio, la cambiò in denaro. Cfr. J.A. FITZMYER, *The Gospel According to Luke, X-XXIV* (= The Anchor Bible 28A), Doubleday – New York 1985, 1087, che cita un testo di Plutarco dove il verbo *συνάγω* indica il convertire l'eredità in denaro (cfr. *Cato Minor* 6, 7).

¹⁴ JEREMIAS, *Die Gleichnisse Jesu*, 129-130, giustificava l'evento facendolo rientrare nel fenomeno della migrazione che interessava la Palestina negli anni del I secolo dell'era cristiana, sia per le prospettive offerte dalla vita nelle città dell'Impero, sia per le frequenti carestie che interessavano la terra di Gesù. Ma in questo caso la sua interpretazione non è valida, perché il giovane non va via da casa per nessuna delle suddette ragioni, avendo nella casa del padre sia lavoro che ricchezza.

¹⁵ J.-N. ALETTI, *Il racconto come teologia. Studio narrativo del terzo Vangelo e del libro degli Atti degli Apostoli*, Bologna 2009, 184, intravede nella presentazione che il narratore fa del primogenito – il rincasare dopo una giornata di lavoro – il motivo per il quale il secondogenito decide di lasciare la casa paterna; evidentemente quella vita ordinata e costante non lo attirava.

¹⁶ A riguardo di ciò, il giudizio del fratello maggiore sarà impietoso (cfr. 15,30).

¹⁷ Il termine che troviamo in 15,12, βίος, ha il senso di ciò che permette di vivere, cioè i beni. È, in fondo, la "vita" del padre che permette al figlio di vivere lontano da lui. Il termine si trova ancora in Lc 8,43 e indica le risorse consumate dalla donna per far fronte alle spese dei medici per la sua malattia e in 21,4 per designare ciò che la vedova aveva per vivere. In 15,30 troviamo il termine in bocca al figlio maggiore, quando presenta al padre un tratto della vita dissoluta del fratello, il fatto cioè che questi ha divorato il patrimonio paterno con le prostitute.

Così i desideri per i quali aveva voluto lasciare la casa paterna si infrangono davanti al bisogno di sopravvivenza. Si mette a servizio di un abitante della regione¹⁸, che lo manda a pascolare i suoi porci. Nessun commento da parte del narratore sul fatto che il giovane accetti tale mestiere. Quest'aspetto deve certamente aver suscitato disprezzo da parte degli ascoltatori di Gesù. I porci erano animali ritenuti impuri dagli Ebrei e da ciò si deduce che il loro proprietario è un pagano. Davanti al bisogno primario del cibo non vale più alcuna distinzione, nemmeno quella religiosa! Si è semplicemente persone umane in cerca di sopravvivenza!

A questo punto il narratore, che aveva finora condotto il racconto dal punto di vista soltanto esterno, assume il punto di vista del personaggio, svelandone il desiderio, quello addirittura di volersi riempire lo stomaco con il cibo dei porci, senza che nessuno gliene dava (cfr. 15,16). Sempre tenendo conto delle osservazioni di Scholes e Kellogg, possiamo confrontare questo passo del racconto lucano con il racconto del peccato di Davide riportato in 2Sam 11,1-24.

Mentre nel brano dell'AT, dopo la narrazione dei fatti – dalla passeggiata del re sulla terrazza all'accoglienza della moglie di Uria nella sua casa – è il narratore stesso che ci informa che l'azione di David non piacque al Signore (cfr. 11,27), nella nostra parabola il narratore ci fa invece entrare nell'intimo del personaggio e ci mostra come sia egli a prendere coscienza della sua situazione disperata. Nel testo lucano non assistiamo solo alla trasformazione del personaggio, ma il racconto stesso viene narrato dal suo punto di vista. Così, mentre nel testo di 2Sam 11 si può costatare il contrasto tra la narrazione "distaccata", in terza persona, e le intense emozioni che vivono i personaggi del racconto, certamente di grande effetto sul piano narrativo, nella parabola lucana viene piuttosto messo in evidenza tutto il cammino di trasformazione del personaggio, a partire dal momento in cui egli si rende conto della sua situazione senza via d'uscita¹⁹. Ed è proprio nel momento più drammatico della storia che avviene la svolta. Il giovane fa un viaggio più breve, rispetto a quello che lo ha portato via da casa, ma più importante.

«εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη (andando verso se stesso, disse)» (15,17): Sellew, che ha condotto uno studio sui monologhi dei personaggi del racconto di Luca, afferma

¹⁸ Alla lettera: «si unì a uno degli abitanti della regione» (Lc 15,15). K.-H. OSTMEYER, «Esserci del tutto. Il figlio perduto/prodigo (Lc 15,11-32)», in R. ZIMMERMANN [cur.], *Compendio delle parabole di Gesù*, Brescia 2011, 965-987: 968 [orig. ted. 2007], ricorda che la forma verbale ἐκολλήθη, da κολλᾶω, nella LXX indica l'unione matrimoniale (cfr. Gen 2,14) o la dedizione a Dio (cfr. Dt 6,13; 10,20), aggiungendo che il peccato commesso dal giovane contro il cielo e contro il padre consiste nell'apostasia dei valori paterni e nell'unione con il paganesimo.

¹⁹ Cfr. SCHOLES – KELLOGG, *The Nature of Narrative*, 161s.

che la tecnica del monologo è usata dall'Evangelista quando il personaggio si trova davanti a una situazione critica; allora egli si rivolge a se stesso con un monologo, in cui mette a nudo tutte le sue motivazioni e i suoi punti di vista, in modo tale che noi lettori abbiamo accesso ai suoi pensieri non espressi²⁰.

Nel rientrare in se stesso, ciò che al giovane sovviene è la situazione di uomini che si trovano nella sua stessa condizione, salariati, ma che pure hanno pane in abbondanza, mentre egli sta morendo di fame. E da qui la decisione di tornare da suo padre, al quale confesserà il suo peccato; si riconoscerà non più figlio e gli rivolgerà la richiesta di essere trattato come un suo salariato pur di mangiare. Ciò che lo spinge a tornare è insomma il ricordo della casa paterna, dove si vive nell'abbondanza. Il suo cammino di libertà si è infranto di fronte al bisogno primario di sfamarsi e la casa paterna è riscoperta come luogo di abbondanza e, dunque, di vita.

Oggi gli studiosi non sono più del parere di dare all'espressione «tornare in sé» il valore di una conversione, come sosteneva Jeremias, secondo la lingua ebraica e aramaica²¹. Sellew la considera piuttosto come un espediente letterario per introdurre una decisione interiore e, a conferma della sua affermazione, cita At 12,11, dove troviamo lo stesso sintagma. Pietro, liberato dall'angelo, si trova a formulare alcuni pensieri, dopo essere rientrato in se stesso («ἐν ἑαυτῷ γενόμενος εἶπεν»). Notiamo come il monologo, tanto del giovane quanto di Pietro, non è introdotto dal verbo «pensare», bensì dal verbo «parlare»²², che serviva nell'antichità per discorsi sia interni che esterni, in forza di quella convinzione antica che considerava i pensieri come un parlare a se stessi²³.

Aletti mette giustamente in evidenza che la confessione del figlio è mossa dal bisogno estremo di riempirsi lo stomaco. Si tratta in fondo di una richiesta disperata di aiuto, per la quale è pronto anche a essere trattato come un dipendente e non più come figlio²⁴. Dello stesso parere è Ramsey, che fa notare come le parole del figlio non sono rivolte a se stesso, mentre prende consapevolezza della grave mancanza verso suo padre, bensì sono parole che egli pensa di dire appunto a suo padre per raggiungere il suo scopo, quello di essere sfamato²⁵. Fusco, d'altro canto, giudica la decisione del fi-

²⁰ Cfr. P. SELLEW, «Interior Monologue As a Narrative Device in the Parables of Luke», in *Journal of Biblical Literature* 111 (1992) 239-253: 240.

²¹ Cfr. JEREMIAS, *Die Gleichnisse Jesu*, 129-130.

²² Lc 15,17: φημί (dire); At 12,11: λέγω (dire, parlare).

²³ Cfr. H. GROSSNER, *Narrativa. Manuale/Antologia*, Milano 1993, 116.

²⁴ Cfr. ALETTI, *Il racconto come teologia*, 180.

²⁵ Cfr. G.W. RAMSEY, «Plots, Gaps, Repetitions, and Ambiguity in Luke 15», in *Perspectives in Religious Studies* 17 (1990) 32-42; 39-40.

glio come carente di lucidità, perché nella casa del padre o c'è posto per lui come figlio «o non può essercene alcuno»²⁶.

A questo punto della narrazione, le azioni del figlio minore s'intrecciano con quelle del padre, che rientra in scena già prima che il figlio se ne renda conto. Il narratore, all'inizio del racconto, presentandoci semplicemente un uomo che aveva due figli, non ha voluto anticipare nulla dell'identità del padre. Questi, alla richiesta del secondogenito circa la sua parte di eredità, obbedisce prontamente dividendo le proprie sostanze tra i due figli, segno che anche il primogenito avrebbe potuto disporre delle sue cose come il fratello (cfr. 15,12). Non ci viene riferita alcuna reazione da parte di questo padre. Avrà domandato al figlio i motivi della sua richiesta e poi della sua partenza? Certo è che egli non si oppone alla decisione del figlio di reclamare ciò che gli spetta e di andare via. Quali le ragioni di questo silenzio? Le tante domande che l'atteggiamento di quest'uomo suscita all'inizio riceveranno risposta man mano che il racconto prosegue.

Infatti, più avanti è il figlio minore a lasciar affiorare che il padre è un datore di lavoro magnanimo e generoso, uno che tratta bene i suoi dipendenti. Ma soprattutto il racconto fa emergere un uomo che non è indifferente al destino del figlio lontano, perché non appena lo vede (cfr. 15,20) – segno che era rimasto ad attenderlo – sente fremere dentro di sé le viscere materne e si sente sopraffatto da una profonda tenerezza («ἐσπλαγχνίσθη»). Da qui noi lettori scopriamo la ricchezza interiore che lo spinge ad agire. Questa tenerezza, in effetti, si traduce nella corsa verso il figlio stanco e affamato, nell'abbraccio affettuoso e nel bacio.

Il verbo *σπλαγχνίζομαι* si trova nel Nuovo Testamento [d'ora in avanti NT] dodici volte. Luca lo usa tre volte²⁷. In 7,13, nel racconto della vedova di Naim il cui figlio morto viene portato alla tomba (7,11-17), il soggetto del verbo è Gesù. Anche qui, come nel personaggio della nostra parabola, è il sentimento di compassione, svelatoci dal narratore, che muove Gesù ad agire verso la madre²⁸. Lo stesso accade nella parabola del buon samaritano (10,29-37): le azioni di quest'ultimo verso il malcapitato muovono dalla compassione (cfr. 10,33), che si esprime nell'accostarsi all'uomo lasciato dai briganti mezzo morto e nel prendersi cura di lui (cfr. 10,34s). In Lc 15,20 il

²⁶ Cfr. V. FUSCO, «Narrazione e dialogo nella parabola del figliol prodigo (Lc 15,11-32)» in G. GALLI [cur.], *Interpretazione e invenzione. La parabola del figliol prodigo tra interpretazioni scientifiche e invenzioni artistiche*, Genova 1987, 17-67: 45.

²⁷ In Lc 1,78 troviamo il termine *σπλάγχνα*.

²⁸ Cfr. J.-N. ALETTI, *L'arte di raccontare Gesù Cristo. La scrittura narrativa del Vangelo di Luca*, Brescia 1991, 85 [orig. fr. 1989].

verbo esprime «il cuore della storia»²⁹. È l'eccesso della misericordia/tenerezza del padre che mette in moto quest'ultimo verso il figlio.

All'accoglienza benevola e affettuosa del padre non segue il rimprovero al figlio per la sua vita libertina³⁰, né il chiarimento circa il posto che ora gli spetterà in famiglia senza diritti da far valere, né l'invito a rispettare il fratello maggiore rimasto fedele al servizio mentre egli si divertiva. Il padre ascolta il figlio, ma non gli lascia terminare il discorso che aveva preparato (cfr. 15,18). Senza esitazione alcuna, impartisce ai suoi dipendenti ordini che puntualmente vengono eseguiti (cfr. 15,22-23). Non è solo un datore di lavoro equo, ma anche rispettato dalla servitù; non è stato allora un segno di debolezza l'aver ceduto alle richieste del figlio, al contrario si è dimostrato proprio così un vero padrone, che può disporre dei suoi beni, avendo autorità sui propri servi.

Gli ordini del padre sorpassano di gran lunga le aspettative del giovane, il quale si ritrova così a essere ristabilito nella sua dignità filiale. Si apre per il ragazzo la rivelazione di un padre mai prima conosciuto! Se all'inizio egli si poneva davanti a suo padre come uno da cui reclamare il suo diritto di eredità, se nell'indigenza quel padre gli si era rivelato come padrone magnanimo e generoso verso i suoi salariati, al suo ritorno a casa, quando ormai non pretende più alcun diritto di figlio, lo scopre come padre che teneramente lo ama e che mai aveva cessato di amarlo con l'attendere lo fiducioso. Il suo desiderio di libertà si è rivelato come morte e perdizione, il ritorno a casa è per lui un ritorno alla vita, esperienza di libertà come relazione filiale.

Nelle parabole precedenti (cfr. Lc 15,3-10), sono i rispettivi proprietari ad andare in cerca della pecora e della dracma perdute. Qui, invece, il padre non è andato in cerca del figlio una volta lasciata la casa paterna; ciononostante, chi ha rimesso in moto quel giovane verso la salvezza e la vita è stato proprio il padre generoso e magnanimo, affacciato al ricordo del figlio famelico. Un figlio perduto, che è stato ritrovato da colui che viveva nel ricordo di lui, spingendolo a far ritorno a casa. L'essere stato ritrovato è, allora, sinonimo dell'essere stato salvato (cfr. Lc 19,10) da una morte certa. L'andare verso se stesso non significava ancora per il giovane una vera conversione, è stato piuttosto il ricordo del padre a salvarlo.

Ciò permette di stabilire un ulteriore confronto con la vicenda di David. Questi, dopo aver peccato, non si lascia sopraffare dal peso del suo doppio peccato, proprio perché sa di poter far leva sulla clemenza misericordiosa di Dio (come canta il Salmo

²⁹ E.R. WENDLAND, «Finding Some Lost Aspects of Meaning in Christ's Parables of the Lost-and Found (Luke 15)», in *Trinity Journal* 17 NS (1996) 19-65: 44.

³⁰ Il rimprovero del padre è presente nel racconto di Gide dove, però, è suggerito dal figlio maggiore. Cfr. H. LAVANCHI, «Gide e il ritorno dei figliol prodigo», in GALLI [cur.], *Interpretazione e invenzione*, 157-159.

51,3, attribuito proprio a lui) dopo aver giaciuto con Bersabea. La differenza risalta ancora di più se confrontiamo il monologo del figlio minore con quello dei poemi classici. Sellew cita il caso di Didone che, rivolgendosi a se stessa per considerare la difficoltà cui deve far fronte dopo la partenza di Enea, non riesce a trovare altra soluzione se non il suicidio. Da qui constatiamo la distanza tra l'interiorità dei personaggi del mondo classico e il loro rapporto con la divinità, da una parte, e quella dell'uomo biblico in rapporto al suo operato nei riguardi di Dio, dall'altra³¹.

1.4. *Il figlio maggiore e il padre*

Sullo sfondo della festa per il figlio che era morto ed è tornato in vita, che era perduto ed è stato ritrovato, si innesta la seconda parte del racconto parabolico, che ha come protagonista dapprima il figlio maggiore e poi questi con il padre (cfr. 15,25-32).

Il primogenito compare in scena nell'atto consueto del rientro a casa dal lavoro. Rispetto però agli altri giorni, questa volta ode qualcosa d'insolito proveniente dal luogo familiare e che arricchisce anche la conoscenza di noi lettori: è l'eco della musica e della danza che caratterizzano la festa (cfr. 15,25). Da qui la richiesta di sapere, subito soddisfatta da un servo cui il figlio si rivolge (cfr. 15,26). La domanda crea suspense nei lettori. Come reagirà il figlio alla notizia? Il servo fa una grossa selezione dei fatti accaduti in sua assenza, soffermandosi sulla cosa che gli sembra più importante: il fratello è tornato a casa e il padre ha ucciso il vitello grasso perché lo ha riavuto sano (cfr. 15,27). La motivazione data dal servo non coincide con quella data dal padre, che ha invece parlato di ritorno alla vita. Il servo non può sapere di più. Tanto basta, però, per far reagire il fratello, ma questa volta non come il padre. La notizia in lui suscita ira (ὀργισθη), spingendolo al rifiuto di partecipare alla festa. Anche qui, come per il padre e prima ancora per il fratello, tutto inizia dal mondo interiore, da cui prendono avvio le azioni.

Il sentimento dell'ira si oppone decisamente a quello della tenerezza che ha mosso il padre alla vista del figlio. Da che cosa nasce questo sentimento negativo che gli fa rifiutare di entrare alla festa, rifiuto considerato da alcuni come una grave offesa al padre, simile a quella del secondogenito di richiedere l'eredità³²? Dall'agire del fratello ingrato con suo padre? Dalla paura di essere privato della sua parte di eredità da colui che aveva dissipato la propria? Il narratore non ci anticipa nulla.

³¹ Cfr. SELLEW, «Interior Monologue As a Narrative Device», 240, che cita VIRGILIO, *Eneide*, IV, 533-553: «Sic adeo insistit secumque ita corde volutat: / En quid ago?» («Così sta, così volge ella in se stessa: / E ora che faccio?»).

³² Cfr. WENDLAND, «Finding Some Lost Aspects of Meaning», 47; R.C. TANNEHILL, *Luke* (= Abingdon New Testament Commentaries), Nashville 1996, 243.

Il padre esce a supplicarlo³³. Questo nuovo atteggiamento del padre, colmo anche verso il figlio maggiore di amore sollecito, che diventa supplica perché il figlio entri alla festa, arricchisce i tratti del personaggio che Gesù ha messo in scena. La risposta del figlio maggiore all'appello del padre rende conto del suo rifiuto di entrare alla festa, rivelando ciò che ha suscitato la sua ira. Dapprima enumera le sue azioni, contrappo-
nendole a quelle del fratello e sottolineando la reazione del padre a esse. Dalla sua re-
quisitoria, il lettore non può non notare come la vita di questo figlio, trascorsa nella
casa del padre, sia posta sotto la categoria del servizio (δουλεύω), un servizio fedele e
irreprensibile, in contrasto stridente con la vita del fratello che ha sperperato i beni con
le prostitute. Da qui l'accusa al padre di non avergli mai dato un capretto per far festa
con gli amici³⁴, mentre per l'altro figlio ha ucciso il vitello grasso. Il narratore fa emer-
gere dalle sue stesse parole l'immagine che il figlio maggiore ha del padre, immagine
che la vicenda del fratello ha messo in crisi e che il padre stesso ora cerca di correggere.
Non si tratta infatti di una relazione servo-padrone, ma piuttosto di figlio-padre, non
caratterizzata da un servizio da cui aspettarsi una remunerazione, ma dalla comunione
sia sul piano dell'essere («tu sei sempre con me») sia su quello dell'avere («tutto ciò
che è mio è tuo»), che deve spingere il figlio a sintonizzarsi con il cuore del genitore,
cioè a non chiedergli nulla, perché ciò che è del padre è del figlio (capretto) e ciò che
è del figlio (gli amici) è del padre. Così, quello che il secondogenito chiedeva, cioè di
essere trattato come un salariato perché non più degno di essere figlio, era il primoge-
nito a praticarlo, attendendosi una retribuzione pur vivendo in casa di suo padre!

A differenza dell'incontro con il figlio minore, in cui il padre aveva interrotto il di-
scorso del figlio, davanti alle recriminazioni del figlio maggiore egli ascolta fino in
fondo. Chiamandolo figlio (τέκνον: 15,31), mentre egli mai aveva pronunciato il nome
di padre, lo riconduce al vero rapporto che esiste tra loro due da sempre, ancor prima
che il fratello andasse via da casa. Egli è il figlio che il padre non ha il dovere di retri-
buire per il servizio prestato, come fa con i dipendenti (cfr. 15,17), ma che vive in co-
munione con lui. Non «questo tuo figlio», ma «questo tuo fratello» aveva spezzato il
rapporto filiale; il suo allontanamento da casa aveva significato per lui morte e perdi-
zione, ma una volta rientrato è tornato a vivere di quella vita filiale che il figlio mag-
giore aveva a disposizione ma di cui non ha usufruito³⁵.

³³ Il verbo παρακαλέω è usato nel NT 109 volte, di cui 25 nei Sinottici.

³⁴ Per il citato OSTMEYER, «Esserci del tutto», 979, c'è parallelismo tra i due desideri non compensati, desiderare il cibo dei porci, desiderare il capretto per far festa: «A ciò che i due non ottengono si contrap-
pone ciò che c'è presso il padre: il vitello macellato e una festa. La gioia la si trova solo nella casa del
padre e in unione con lui».

³⁵ Per OSTMEYER, «Esserci del tutto», 980, il motivo della gioia è esattamente la comunione con il
padre, che esisteva già da tempo e che continua a esistere.

2. La paternità/maternità di Dio nella parabola

2.1. *Un padre anti-patriarcale*

Francis Watson esamina la nostra parabola mettendola in relazione con la letteratura femminista in campo biblico³⁶. L'Autore prende in considerazione, tra le opere di varie donne, lo studio di Elisabeth Schüssler Fiorenza, che rintraccia nella predicazione cristiana primitiva l'identificazione del Dio di Gesù Cristo con la Sapienza, con chiaro riferimento all'aspetto femminile di Dio³⁷. Dal canto suo, Watson, senza smentire questa ricostruzione, afferma però che non si può trascurare che Gesù abbia rivelato Dio anzitutto come Padre: i numerosi brani evangelici, dove si parla di Dio Padre, sarebbero infatti più antichi e numerosi di quelli in cui Dio è presentato come Sapienza. Egli mostra, in particolare, come nella tradizione Q si trovino solo due riferimenti alla Sapienza (Lc 7,35 = Mt 11,19; Lc 11,49), rispetto a quelli, molto più numerosi, dove si parla di Dio come Padre (Lc 6,36 = Mt 5,48; Lc 10,21-22 = Mt 11,25-27 [5 volte]; Lc 11,2 = Mt 6,9; Lc 11,13 = Mt 7,11; Lc 12,30 = Mt 6,32). Da qui la sua conclusione: «It is therefore difficult to accept Fiorenza's claim that "the earliest Christian theology is sophiology". The women and men who were Jesus' first followers may have worshipped God as Sophia, but they certainly worshipped God as Father»³⁸. Per Watson è necessario evitare tanto di sottovalutare quanto di sovrastimare quest'aspetto "femminile" della rivelazione di Dio da parte di Gesù. A suo dire, sarebbe più opportuno valorizzare il potenziale anti-patriarcale che emerge dalla rivelazione evangelica di Dio: «Questa preferenza è radicata nell'ipotesi che parlare in un modo anti-patriarcale di Dio come Padre è dire qualcosa di importante su di lui»³⁹.

Per perseguire tale scopo, lo studioso si riferisce proprio alla parabola dell'uomo che aveva due figli, ritenendo che il suo cuore sia rappresentato dalla discrepanza esistente tra le attese dei figli e il comportamento paterno nei loro riguardi. Il figlio minore torna a casa costretto dalla fame; torna senza pretese, sapendo che lo attende un giudizio severo da parte del genitore. Il figlio maggiore è invece sorpreso perché vede disattese, nell'accoglienza del fratello, le norme patriarcali. Le aspettative dei figli sono entrambe basate sul modello sapienziale, secondo cui il padre dovrebbe gioire per il

³⁶ Cfr. Fr. WATSON, *Text, Church and World. Biblical Interpretation in Theological Perspective*, Edinburgh 1994, 202-219.

³⁷ Cfr. E. SCHÜSSLER FIORENZA, *In Memory of Her. A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins*, New York 1983.

³⁸ WATSON, *Text, Church and World*, 206s.

³⁹ *Ibid.*, 207.

figlio giusto e vergognarsi per quello dissoluto. Il padre della parabola, invece, non sembra rallegrarsi per colui che si comporta in modo irreprensibile, né sembra interessato al proprio onore, ma pensa solo al figlio ritornato a casa e a come riabilitarlo nella famiglia⁴⁰.

Anche Aletti, del resto, pensa che la protesta del figlio maggiore sia comprensibile sullo sfondo della letteratura sapienziale, che raccomanda al padre di correggere i figli che non si comportano bene. L'accusa che il primogenito rivolge al padre è quella di essere stato troppo indulgente verso il figlio minore, che è andato via di casa e ha dilapidato tutto il patrimonio, e al contrario di non aver tenuto in alcun conto il suo comportamento irreprensibile. L'Autore aggiunge che, a ben guardare, i due figli ragionano allo stesso modo: il minore attende dal padre una sanzione per il suo comportamento infedele, mentre il maggiore si aspetta una ricompensa per il suo comportamento fedele⁴¹.

Watson vede nel comportamento del padre una "kenosi" del modello patriarcale, perché egli mette da parte la sua condizione, la sua ricchezza e il suo potere per assumere quello che Mary Daly chiama un comportamento androgino, cioè squisitamente umano⁴². Aletti, dal canto suo, ritiene che, dei tre personaggi, il padre sia il più "umano"⁴³. Watson, tuttavia, riconosce la kenosi del modello patriarcale solo nel comportamento del padre verso il figlio minore, non già in quello verso il maggiore; con quest'ultimo, a suo avviso, egli si mostrerebbe ancora come un patriarca interessato all'acquisizione, alla conservazione e alla trasmissione della proprietà, come testimonierebbero queste parole indirizzate al figlio: «Figlio, tu sei sempre con me» (15,31). Sembra, invece, che proprio tali parole vogliano essere un invito rivolto al figlio a non farsi più considerare come un patriarca, bensì come un padre cui sta a cuore la relazione filiale.

2.2. *I tratti del Padre e la prassi di Gesù*

Nell'agire dei tre personaggi del discorso parabolico, attraverso le "stravaganze" del padre⁴⁴, Gesù delinea i tratti di Dio: la sua premurosa sollecitudine verso chi è per-

⁴⁰ Cfr. *ibid.*

⁴¹ Cfr. ALETTI, *Il racconto come teologia*, 187s.

⁴² Cfr. WATSON, *Text, Church and World*, 212.

⁴³ Cfr. ALETTI, *Il racconto come teologia*, 195.

⁴⁴ La tensione prodotta dall'accostamento tra la nostra visione della realtà e quella che emerge dal racconto parabolico proviene dal fatto che Gesù introduce nel nostro mondo un elemento di novità che non può essere descritto se non in forma metaforica. La metafora stabilisce analogie in virtù del genio di chi la inventa, come afferma ARISTOTELE, *Poetica* 22, 149a, secondo cui l'arte di fare metafore non si

duto e la sua incommensurabile compassione verso il figlio che torna a casa affamato e privo di tutto. In lui possiamo cogliere «le profonde sfumature dell'amore di Dio»⁴⁵, che si manifestano anzitutto nel rispetto della libertà, perché solo in essa è possibile instaurare una vera relazione. È un amore che sa attendere, perdonare, agire delicatamente e senza rimproveri, restituendo la libertà perduta. È un amore che fa festa e invita alla festa⁴⁶. È un amore pronto anche ad accettare la critica da parte di chi è incapace di comprendere le ragioni di tale agire.

Tutto questo sembra raccontato per coloro che, nell'ultima parabola, sono rappresentati dal figlio maggiore cui il padre si rivolge con le parole: «Figlio tu sei sempre con me». Tuttavia Dupont, a proposito di tali parole, afferma che «sarebbe fuori posto pretendere di applicare i termini di questa risposta – riguardante la relazione tra il padre e il figlio – alla relazione esistente tra Dio e i farisei»⁴⁷. Esse non rivelano una relazione esistente ma, a mio avviso, rappresentano un invito agli interlocutori del narratore a stabilire un rapporto con Dio non già basato sull'osservanza esteriore della Torah, bensì su un rapporto filiale. Egli li invita ad andare oltre il loro concetto di giustizia e ad accogliere la nuova giustizia che si sta rivelando in Cristo⁴⁸. Accogliere questo padre, riflesso di Dio che si rivela nell'umanità del Figlio, è accogliere l'altro come fratello, è partecipare alla gioia di Dio, al suo banchetto (cfr. 13,29). Allora, più che con la "kenosi" del padre, visto che Dio non è un Padre secondo il modello patriarcale, abbiamo a che fare con la "kenosi" dei destinatari della parabola, invitati a rinunciare al loro sistema di valori per aderire alla prassi di Gesù che svela quella di Dio. «Perhaps, in doing so, they might become human – through the restoration of the impaired image of God in which were created, the uniquely human characteristic whereby women and men are able to engage in dialogical communication with one another and with God»⁴⁹.

impara da altri, ma è segno di una naturale disposizione dell'ingegno. Per creare metafore occorre conoscere le due realtà che si vogliono accostare. L'ascoltatore non vede l'altra realtà, ma è invitato a scorgerla proprio nel modo in cui il narratore intreccia il racconto parabolico. J.-N. ALETTI, *L'arte di raccontare Gesù Cristo. La scrittura narrativa del Vangelo di Luca*, Brescia 1991, 131 [orig. fr. 1991], afferma: «Se le parabole fanno appello alla nostra esperienza, risvegliandola, esse non ne sono pura ripetizione; aprono all'inedito di Dio. Come dire l'Altro, senza riprenderlo sotto le parole del medesimo (la nostra esperienza)? Soltanto la metafora può dire l'Altro con le parole del medesimo».

⁴⁵ A. BARBI, «Il Dio di Gesù nell'opera lucana», in *La Scuola Cattolica* 117 (1989) 167-195: 175.

⁴⁶ Cfr. *ibid.*

⁴⁷ Cfr. J. DUPONT, «Il figlio prodigo», in *Quarta Domenica di Quaresima* (= La Parola per l'assemblea festiva 14), Brescia 1970, 111-123: 118.

⁴⁸ Cfr. GROSSI, «I giusti e quanti si ritengono tali», 108. Quella giustizia che emerge soprattutto nelle applicazioni alle prime due parabole di Lc 15.

⁴⁹ WATSON, *Text, Church and World*, 214.

Nel cap. 15 di Luca, Gesù, rivelandoci l'agire di Dio nel discorso parabolico, mette indirettamente in relazione il proprio agire con quello di Dio. Il suo comportamento di accogliere i peccatori e di mangiare con loro evidenzia la ricerca di Dio per l'uomo perduto e la gioia per il suo ritrovamento; il suo insegnamento in parabole vuole mostrare a chi lo critica non solo che egli è venuto a proporre sulla terra i costumi del cielo (cfr. 15,7.10), ma a rivelare agli stessi critici un volto nuovo di quel Dio che essi servono e cui obbediscono, correndo però il grave pericolo di non conoscerlo affatto.

Gesù accoglie i peccatori, perché è il Figlio dell'uomo «venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto» (19,10). Ancora una volta egli connette la sua missione alla sua identità: «Ben più di Giona c'è qui» (11,32). Come il padre adduce alle proteste del figlio la necessità di far festa per il ritorno del fratello, così Gesù ribadisce le esigenze della sua missione che lo porterà fino alla morte (cfr. 13,32-33). È necessario per lui accogliere i peccatori e intrattenersi con loro, proprio come gli è necessario occuparsi delle cose del Padre suo (cfr. 2,49).

Nella parabola, Gesù si rivela come il figlio maggiore cui il Padre può dire secondo verità: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo» (15,31). Si può porre quest'affermazione accanto a quella che Gesù stesso fa nell'esultanza dello Spirito Santo: «Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo» (10,22)⁵⁰. Tra il Padre e il Figlio vi è intima comunione e conoscenza reciproca, però non a tutti è dato di conoscere ciò, anche se vedono le opere di Gesù e ascoltano le sue parole. Come si possa comprendere il significato del suo operare lo spiega Gesù stesso quando afferma che alla Sapienza è stata resa giustizia dai suoi figli (cfr. 7,35). Essa si fa conoscere nell'agire e nelle parole di Gesù. Questa sapienza, per Watson, non è altro che lo Spirito nel quale Gesù ha esultato di gioia e con cui il Padre lo ha consacrato, conferendogli il potere di annunciare la buona novella ai poveri; è lo Spirito che, nello stesso tempo, rende capaci questi ultimi di riconoscerlo presente nel ministero messianico di Gesù⁵¹.

Invece i farisei e gli scribi, che sono testimoni dei fatti operati da Gesù, vivendo con lui una certa familiarità, e che ascoltano le sue parole (cfr. 13,26), sono incapaci di scorgervi la presenza della divina Sapienza, rivelatrice di Dio come Padre. Sono incapaci di riconoscere Gesù come Figlio, Messia-Re, «venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto» (19,10). La salita verso Gerusalemme è segnata anche da quest'opposizione che, tuttavia, non ostacola l'espansione del Regno, bensì diventa, grazie al parlare in parabole, un ulteriore appello alla conversione.

⁵⁰ Cfr. FITZMYER, *The Gospel According to Luke X-XXIV*, 1086.

⁵¹ Cfr. WATSON, *Text, Church and World*, 216.

3. La compassione/tenerenza di Dio nella Sacra Scrittura

3.1. La terminologia anticotestamentaria

Il verbo *σπλαγχνίζομαι* si trova nell'Antico Testamento [d'ora in avanti AT] poche volte. In Pr 17,5b (nella forma di un participio passivo), la LXX lo usa nella sua forma rafforzativa (*ἐπισπλαγχνίζομαι*), discostandosi completamente dal testo ebraico che suona così: «Chi gioisce per colui che va in rovina non resterà impunito». Il testo della LXX, invece, si esprime così: «ὁ δὲ ἐπισπλαγχνιζόμενος ἐλεηθήσεται (chi usa tenerezza gli sarà mostrata la misericordia)».

Il verbo *σπλαγχνίζομαι* ricorre ancora in 2Mac 6,8 (nella forma attiva), ma con il significato di «offrire il sacrificio stabilito»⁵². In 2Mac 6,7.21 e 7,42 troviamo il termine *σπλαγχνισμός*, che indica le vittime sacrificali o i sacrifici pagani. L'unica volta in cui il termine *σπλάγγνα* traduce il termine ebraico *rahēāmîm* è in Pr 12,10b: «ma i sentimenti materni [di tenerezza] dell'empio sono spietati»! C'è una forte contraddizione in questo emistichio tra i termini di *rahēāmîm* e *'akzārî*, che indica crudeltà, spietatezza. Si fa riferimento ai sentimenti che rivelano la tenerezza e la compassione, sentimenti che al contrario presso l'empio si mutano in spietatezza con la stessa intensità viscerale dei primi. La LXX invece traduce: «Le viscere (*σπλάγγνα*) degli empi sono senza misericordia (*ἀνελεήμων*)».

La versione greca dei LXX traduce molte volte il verbo *rhêm* con il verbo *ἐλέω* piuttosto che con *σπλαγχνίζομαι*. Tuttavia, per il richiamo alle viscere materne cui il nostro verbo rimanda, possiamo esaminare i brani dell'AT dove ricorre il termine *rhêm* e trovarvi uno sfondo per Lc 15. Notiamo subito, dalle numerose ricorrenze del verbo in tutto l'AT, che solo in pochi passi il verbo *rhêm* ha come soggetto l'uomo (Is 49,15 per una madre; Sal 103,13 per un padre), mentre nella maggior parte dei casi il soggetto è Dio (Os 2,6.25; ecc.). In alcuni testi il participio *m^erahēām* diventa semplicemente attributo di Dio (Is 49,10; 54,10; Sal 116,5), legato ad altri (Is 55,7; Mi 7,19; 1Re 8,50; Dn 9,9; Pr 28,13).

⁵² Cfr. H. KÖSTER, «σπλάγγνον, σπλαγχνίζομαι, εὐσπλαγγνος, πολὺσπλαγγνος, ἄσπλαγγνος», in G. KITTEL – G. FRIEDRICH [cur.], *Grande lessico del Nuovo Testamento*, XII, Brescia 1979, 903-934: 909-910 [orig. ted. 1964].

3.2. *Un padre e una madre ricchi di compassione/tenerezza*

3.2.1. *Is 49,14s: la tenerezza divina supera persino quella di una madre*

In 49,14s il profeta presenta il tema della tenerezza/compassione come caratteristica di una madre. La terza unità del cap. 49 (14-26)⁵³ si pone in forte contrasto rispetto a ciò che precede (cfr. 49,8-13)⁵⁴. È l'accusa che Sion muove contro Dio perché si sente come una donna abbandonata dal proprio marito⁵⁵. Il Signore, nella sua risposta, fa leva invece su un'altra immagine femminile, quella della madre che non può dimenticare il bambino frutto delle sue viscere. Westermann nota la forza d'urto di questa immagine. Il verbo *škhê* è ripetuto tre volte nel solo v. 15, dopo aver fatto la sua comparsa nel v. 14.

All'accusa di Sion di essere stata dimenticata (*wa 'dōnāy šekēhānî*), il Signore contrappone l'immagine di una madre che non può dimenticarsi del frutto del suo grembo⁵⁶. Dio paragona così il suo amore sviscerato per il popolo con uno degli aspetti più profondi dell'amore umano, la tenerezza materna verso il proprio figlio. Il raffronto però non è ingenuo, come dimostra il riferimento al caso sempre possibile di una donna che invece dimentica e dunque dimostra di non amare il frutto del suo seno. La tenerezza smisurata e fedele di Dio supera allora anche quella di una madre, come a dire che in definitiva non esistono sulla terra immagini pertinenti per parlare dell'amore divino per noi. Proprio una tale smisurata tenerezza è riconoscibile nella corsa, nell'abbraccio e nel bacio del padre al figlio che ha fatto ritorno a casa (cfr. Lc 15,20): quella tenerezza, pertanto, non può non essere divina.

3.2.2. *Ger 31,15-20: la tenerezza materna che sopraffà il cuore di Dio*

Nel piccolo brano poetico di Ger 31,15-20⁵⁷ si possono scorgere tre piccole unità che comprendono il lamento della madre (vv. 15-17), il ravvedimento di Efraim

⁵³ L. ALONSO SCHÖKEL – J.L. SICRE DIAZ, *Profetas*, I/II, Madrid 1980, 317-319, dividono il brano di Is 49,14-26 in tre parti (14-21; 22-23; 24-26), ciascuna delle quali inizia con una parola di sfiducia cui segue una parola di salvezza da parte di Dio. Cfr. anche Cl. WESTERMANN, *Das Buch Jesaja. Kapitel 40-66*, Göttingen – Zürich⁵ 1986, 765-766. Diversa, invece, è la suddivisione proposta da J.A. MOTYER, *The Prophecy of Isaiah*, Leicester 1993, 393, che vede nel brano 49,14-26 una struttura parallela: «A. Il Signore non dimentica (14-21); B. il Signore conquista (22-26)».

⁵⁴ Cfr. *ibid.*, 392.

⁵⁵ Cfr. ALONSO SCHÖKEL – SICRE DIAZ, *Profetas*, I/II, 318.

⁵⁶ Cfr. WESTERMANN, *Das Buch Jesaja*, 177. Si noti che il verbo che chiude il v. 14 si ritrova all'inizio del v. 15, ma con significato opposto: «Il mio Signore mi ha dimenticata. Può forse dimenticare una donna il suo bambino?».

⁵⁷ H.B. KOSSEN, «Quelques remarques sur l'ordre des paraboles dans Luc XV et sur la structure de

(vv. 18-19) e l'amore di Dio nella metafora di un padre (v. 20)⁵⁸. La menzione di Rama, dove Rachele perse la vita dando alla luce il figlio Beniamino (cfr. Gn 35,16-20), è collegata al pianto inconsolabile di quest'ultima per i suoi figli «perché non sono più», con chiara allusione alla caduta del Regno del Nord⁵⁹. «The whole pain felt by the prophet because of the fraternal tribes which had been carried off and because of the land which had been devastated is embodied for him in the image of the lamenting matriarch»⁶⁰. A quell'immenso dolore risponde la parola di Dio, una parola di speranza che annuncia la ricompensa con il ritorno dei figli dispersi⁶¹. Al pianto della madre fa seguito il rammarico del popolo per i suoi peccati (cfr. vv. 18-19)⁶². Efraim ha preso coscienza del proprio errore, ha compreso il male che ha commesso e desidera tornare a Dio.

Alonso Schökel nota come il lamento salutare del popolo è raccontato da colui al quale esso è rivolto, cioè Dio stesso, segno che quel lamento non sarà vano⁶³. Assistiamo qui a un capovolgimento della parola rivolta dal profeta al popolo. Se finora il profeta ha dovuto accusare Israele di essersi ribellato e di non accettare la correzione (cfr. 2,30; 5,3; 7,28; 17,23; 32,33), qui invece il popolo comprende che la sofferenza, subita sotto il nemico, è la giusta disciplina per i suoi peccati. Ora Israele finalmente accoglie la correzione e si sottomette al Signore dell'alleanza. Le due espressioni di sottomissione: «Mi hai castigato e io ho subito la correzione» (v. 18); «Mi sono pentito» (v. 19), circondano l'unica richiesta: «Fammi tornare e io ritornerò» (v. 18). È l'iniziativa di Dio che rende possibile la conversione di Efraim. Si descrive così il cammino del popolo dall'apostasia alla contrizione, dallo smarrimento

Matthieu XVIII, 8-14», in *Novum Testamentum* 1 (1956) 75-80: 79, ritiene che la struttura di Lc 15 sia determinata da quella del brano geremiano e che esso rappresenti un commento cristiano a Ger 31. L'ipotesi non mi sembra molto convincente. Cfr. E. RASCO «Les paraboles de Luc XV. Une invitation à la joie de Dieu dans le Christ», in I. DE LA POTTERIE [cur.], *De Jésus aux Évangiles. Tradition et rédaction dans les Évangiles synoptiques*, II, Gembloux 1967, 165-183: 172. Quanto detto, tuttavia, non impedisce di vedere nel brano geremiano un'analessi di Lc 15. Cfr. anche J. NOLLAND, *Luke 18:35-24:53* (= Word Biblical Commentary 35VC), Dallas 1993, 769.

⁵⁸ Cfr. A. WEISER, *Das Buch Jeremias (Kapitel 25,15-52,34)*, Göttingen 41966, 280. L'Autore classifica i vv. 18-19 come «il figlio perduto».

⁵⁹ Cfr. *ibid.*, 280.

⁶⁰ L.W. HOLLADAY, *Jeremias, II. A Commentary on the Book of the Prophet Jeremias. Chapters 26-52*, Minneapolis 1989, 187s.

⁶¹ Cfr. ALONSO SCHÖKEL – SICRE DIAZ, *Profetas*, I/II, 562; HOLLADAY, *Jeremias*, II, 188. Ambedue gli studi citano a supporto come passo corrispondente il Sal 127,3: «Ecco, eredità del Signore sono i figli; / ricompensa del frutto del grembo».

⁶² Cfr. WEISER, *Das Buch Jeremias*, 280.

⁶³ Cfr. ALONSO SCHÖKEL – SICRE DIAZ, *Profetas*, I/II, 562.

al rimorso, al riconoscimento del proprio peccato, all'umiliazione e alla fiducia. La risposta di Dio al v. 20 è espressa in un soliloquio che rivela il mistero della sua volontà salvifica⁶⁴:

«Efraim non è per me come figlio prezioso?⁶⁵
 Come un bimbo prediletto?
 Ogni qualvolta che lo riprendo parlo contro di lui⁶⁶,
 mi ricordo di lui sempre,
 le mie viscere si commuovono
 sono sopraffatto da una profonda tenerezza»⁶⁷.

È come se il Signore stesso si sorprenda della profonda tenerezza che nutre verso il popolo. Tutto il vocabolario in questo versetto esprime il profondo amore di Dio verso Efraim. Il termine *yaqqîr*, che è tradotto con «figlio carissimo» o «diletto», è un *hapax legomenon* in tutto l'AT, mentre l'altro *ša'asu'im*, che è in posizione parallela, è presente anche in Is 5,7, dove è riferito al popolo prediletto di Giuda, e in Pr 8,31, dove indica le delizie che la Sapienza personificata prova in compagnia degli uomini.

L'espressione *hāmû mē'ay* la troviamo anche in Ger 4,19 per indicare la forte emozione che afferra il profeta al grido della guerra, mentre in Is 16,11 essa esprime il fremito del profeta per la sorte di Moab, una vibrazione interiore paragonabile a quella di una cetra quando viene toccata, così come in Cant 5,4 è l'emozione profonda che l'amata prova alla voce dell'amato.

Quanto all'espressione che ci interessa più da vicino (*lô rahÊēm 'ārahÊāmennû*), alcuni commentatori intravedono in questo brano un Dio dai tratti materni. La tene-

⁶⁴ Cfr. WEISER, *Das Buch Jeremias*, 281.

⁶⁵ Quale risposta dare a questa domanda? HOLLADAY, *Jeremias*, II, 191, ritiene che essa sottenda una risposta positiva.

⁶⁶ L'espressione ebraica *dbr b' (piel)* può essere resa con «parlare contro qualcuno» o «parlare di qualcuno». *Ibid.*, 193, Holladay mette questo verbo in parallelo con l'altro verbo «ricordare» (*zkr*). Ci sembra che il significato «parlare contro qualcuno», nel senso di riprendere qualcuno, si adatti meglio al contesto. In questi pensieri divini prevarrà il sentimento della compassione/tenerezza. Come vedremo, si tratta della stessa dinamica presente in Os 11,9.

⁶⁷ Il testo della LXX si discosta da quello masoretico:

«Efraim un figlio amato per me, un fanciullo che mi delizia,
 perché in cambio delle mie parole verso di lui, mi ricordo di lui;
 per questo mi slancio (ἔσπευσα) verso di lui;
 provo misericordia per lui (ἐλεῶν ἐλεήσω αὐτόν)».

rezza viscerale di una madre evoca così l'amore eterno di Yhwh per il suo popolo (cfr. 31,3). «La compasión entrañable hace resonar la definición de Dios, negada antes (13,14; 21,7)»⁶⁸. L'amore per Efraim, che qui si colora di tenerezza materna, è in Dio talmente radicato che, ogni volta che egli ha a che fare con il popolo, ne resta completamente sopraffatto. Così il volto di Dio rivelato da Geremia ha tratti squisitamente umani. Essi rimandano a quel Padre che Gesù rivela nel suo agire e nelle sue parole (cfr. Lc 15,11ss).

3.2.3. *Os 11,8s: il sovvertimento del cuore di Dio per Efraim*

I vv. 8-9 rappresentano l'apice di un brano tra i più sconvolgenti di tutto l'AT (Os 11,1-9) sul mistero dell'amore divino per Israele. Quest'amore si dispiega con i tratti dell'amore materno/paterno (vv. 1-4), non corrisposto dal figlio che per questo va incontro a sofferenze (vv. 5-7), generando l'angustia di Dio che si dibatte tra sentimenti di giustizia da una parte e di misericordia e tenerezza dall'altra, facendo prevalere infine questi ultimi (vv. 8-9)⁶⁹.

Il brano oseaiano si apre con la metafora del figlio (v. 1), originata dalla vicenda dell'Esodo (cfr. Es 4,22), con un chiaro riferimento alla liberazione e all'elezione di Israele come popolo del Signore. Essa, per Landy, riflette la dialettica dell'immanenza e della trascendenza inerente al mistero del Dio delle Sacre Scritture, dialettica riconoscibile soprattutto nel v. 9⁷⁰. All'immagine evocatrice di divini favori fa seguito, però, la ribellione del figlio ingrato (v. 2). I figli, moltiplicatisi in ragione della promessa divina, hanno rifiutato la guida del Signore, rivolgendo il loro cuore ad altre divinità. Si sono comportati come il figlio che abbandona il padre per cercare libertà e felicità lontano da lui (cfr. Lc 15,12).

La storia passata, ricordata dal Signore (v. 3), è caratterizzata dalla cura affettuosa di un Dio dai tratti materni e paterni. Egli ha allevato (*tirgaltî*)⁷¹ il proprio bambino come un padre premuroso, assicurandogli tutte le attenzioni necessarie per farlo crescere in modo adeguato e sereno. Non ha fatto mancare a Israele quell'affetto e quella tenerezza espressi negli atti del prendere in braccio (*qāhām 'al z'ro 'ōtām*) e del pren-

⁶⁸ ALONSO SCHÖKEL – SICRE DIAZ, *Profetas*, I/II, 562.

⁶⁹ Cfr. H. SIMIAN-YOFRE, *Il deserto degli dei. Teologia e storia nel libro di Osea*, Bologna 1994, 83-91 [orig. spagn. 1992].

⁷⁰ Cfr. Fr. LANDY, *Hosea* (= A New Biblical Commentary), Sheffield 1995, 136.

⁷¹ SIMIAN-YOFRE, *Il deserto degli dei*, 114, rende il verbo *rgl* con «allevare, tirar su, formare».

dersi cura (*r^e 'ā 'tīm*)⁷², senza però che il popolo lo comprendesse⁷³. Nel v. 4 la metafora dell'amore materno/paterno si alterna con quella dell'amore tra adulti, come mostra il parallelo tra *'ādām* e *'ahabāh* («Io li traevo con legami [di uomo] umani»)⁷⁴. In quest'immagine si anticipa in modo antitetico il v. 9, dove si dice che Dio non è un uomo precisamente perché dimostra compassione/tenerezza. Il v. 5 segna un brusco cambiamento: dalla metafora dell'amore materno/paterno di Dio si passa alla realtà che minaccia il popolo, cioè l'esilio con tutte le sofferenze connesse, causate dell'apostasia.

Arriviamo così ai vv. 8-9 in tutta la loro drammaticità, dove l'ardire del profeta nel parlare del mistero dell'amore di Dio per il suo popolo raggiunge il suo punto più alto. Si riflette in questo brano il tormento di Dio prima di arrivare a una decisione circa l'agire ribelle e ingrato del popolo. In un monologo interiore Dio afferma di non poter trattare il suo popolo come trattò Adma e Zeboin, Sodoma e Gomorra (cfr. Gen 10,19; 14,2s), emblema dell'ira divina dinanzi al peccato (cfr. Gn 19,1ss) e che potrebbe essere riservata al popolo infedele (cfr. Dt 29,22s). Ciò per Efraim non avverrà, perché il cuore di Dio è «rovesciato», letteralmente «girato sotto sopra (*nehpak 'ālay libbī*)». E in questo sovvertimento del cuore divino prevale la compassione (v. 9). Dio non può distruggere Efraim perché il suo nome include favore e grazia, mentre gli uomini si lasciano travolgere dalle loro passioni o dalla loro inflessibilità⁷⁵. Per Landy, tale trascendenza di Dio sarebbe di per sé opposta alla metafora del padre/madre dei vv. 3-4, eppure è in correlazione alla sua immanenza, perché unita all'espressione «in mezzo a te». Ciò significa che se Dio è in mezzo al suo popolo non può distruggerlo, se non vuole distruggere se stesso⁷⁶.

⁷² Il verbo *rp'* (*rapha'*) significa propriamente «guarire, curare le ferite». Questa traduzione del verbo sarebbe sostenuta dall'ipotesi di LANDY, *Hosea*, 128, secondo cui l'attenzione di Dio per Israele non si riferirebbe solo al periodo iniziale del rapporto del Signore con il suo popolo, ma a tutta la storia della salvezza. In Osea abbiamo numerose ricorrenze di questo verbo (cfr. 5,13; 6,1; 7,1; 11,3; 14,5). Le sofferenze che si abbattono sul popolo sono causate dalla sua apostasia ed esso, invece di appellarsi a Colui che guarisce (cfr. 15,26), si rivolge all'Assiria, da cui riceve invece altre sofferenze. In 14,5 finalmente il Signore promette al suo popolo che lo guarirà dalla sua apostasia, il grande e vero male che procura a Israele tanta sofferenza.

⁷³ L'ignoranza di Israele sulla cura che Dio ha per esso potrebbe riferirsi, secondo LANDY, *Hosea*, 138, non solo a 2,10, dove Israele/sposa adultera dimostra di non capire che i doni di cui usufruiva venivano dal Signore e non dai Baal, ma anche a 5,13, dove «in their ignorance that God is their healer, they send to the king of Assyria, paradoxically for a cure from the malignity that God has become (5,12)».

⁷⁴ Cfr. SIMIAN-YOFRE, *Il deserto degli dei*, 116.

⁷⁵ Cfr. LANDY, *Hosea*, 142.

⁷⁶ Cfr. *ibid.*, 143.

Il grande tormento del Signore, che da una parte vorrebbe comportarsi secondo ciò che il popolo merita e dall'altra si sente muovere a compassione verso questo figlio teneramente amato, è, secondo Simian Yofre, una domanda esistenziale che «come la fede, nucleo, garanzia e pegno delle cose che si sperano, mantiene teso l'«arco delle decisioni possibili»⁷⁷. Tale domanda suppone, a sua volta, un altro interrogativo da parte del popolo, come cioè esso abbia potuto abbandonare il proprio Dio dopo aver ricevuto così grandi favori. In proposito, ciò che il profeta constata è il silenzio da parte di Israele e, contemporaneamente, il dono da parte di Dio di un perdono unilaterale e senza condizioni. Questa tenerezza divina si renderà visibile nei tratti di Gesù verso tutti, verso chi si riconosce peccatore e quindi bisognoso della sua compassione e verso chi invece si crede giusto.

«L'immagine di Yhwh, come padre di Efraim, suppone tutte le tappe di una relazione paterna-filiale con i suoi conflitti, dall'educazione iniziale alla punizione correttiva, fino alla costatazione dolorosa che c'è una strada che ogni individuo e ogni popolo decide di percorrere, voltando le spalle allo sguardo impotente dell'amico, dell'amante, del padre o di Dio stesso»⁷⁸.

4. La parabola lucana nel contesto del viaggio di Gesù verso Gerusalemme

Il cap. 15 di Luca, con il suo discorso parabolico⁷⁹, rappresenta il cuore del macro-racconto del viaggio di Gesù a Gerusalemme che, per l'Evangelista, si estende per ben dieci capitoli. A livello letterario, ha da sempre costituito un problema per gli studiosi l'individuazione della struttura da dare all'ampio materiale che il narratore Luca raggruppa in questi capitoli⁸⁰. Con i soli criteri letterari, il problema iniziava già dalla delimitazione del racconto riguardante il viaggio. Se tutti gli studiosi erano

⁷⁷ H. SIMIAN – YOFRE, *Il deserto degli dei*, 188.

⁷⁸ *Ibid.*, 190.

⁷⁹ ALETTI, *L'arte di raccontare Gesù Cristo*, 114ss, ha dimostrato come sia importante leggere le parabole nel loro contesto narrativo, dal quale emerge l'originalità del narratore Luca.

⁸⁰ WENDLAND, «Finding Some Lost Aspects of Meaning», 19-65, dichiara che il materiale è tenuto insieme in modo abbastanza vago da indicatori geografici e che si può riscontrare un parallelismo simmetrico tra gli ultimi episodi del viaggio (19,42-44) e il suo inizio (9,52-56), caratterizzato dal rifiuto di Gerusalemme e dei Samaritani. L'Autore situa il centro di tale materiale nell'apostrofe di Gesù a Gerusalemme (13,34-35), che anticiperebbe sia l'acclamazione della folla al suo ingresso nella Città santa (13,35b; 19,38a), sia il suo giudizio su di essa (19,42-44). Il principale collante degli episodi sarebbe rappresentato dall'insegnamento di Gesù sulla natura del discepolato in relazione al Regno, in contrasto soprattutto con le false dottrine e pratiche di farisei e scribi.

d'accordo nel porre il suo inizio in 9,51, l'unanimità si infrangeva quando si trattava di individuarne la fine⁸¹.

Attraverso i criteri narrativi, che non escludono quelli letterari ma sono a essi complementari, si è invece potuta individuare una soluzione soddisfacente. Seguendo i criteri narrativi – spazio, tempo, personaggi e azione – ci si è potuti muovere con maggiore sicurezza, soprattutto per quanto riguarda lo spazio e i personaggi⁸². Infatti, il criterio dello spazio mostra chiaramente una cesura in 19,44, laddove si passa dal viaggio al tempio, meta del cammino, nel quale Gesù svolgerà il suo ministero, ancora d'insegnamento (cfr. 19,45.47 – 21,37), prima della sua passione, morte e risurrezione (cfr. 22,1 – 24,53)⁸³. Per quanto poi riguarda i personaggi, se lungo il viaggio Gesù è attorniato dalla folla, dai discepoli, dai peccatori e pubblicani, dai farisei e scribi, nel prosieguo del racconto evangelico i suoi interlocutori sono soprattutto i capi: sommi sacerdoti, scribi e anziani. Per Luca scompaiono i farisei, mentre Gesù vive momenti intensi con i suoi (cfr. 22,1-38; 22,38-62).

Inoltre è importante essere riusciti, come ha fatto Aletti, a individuare i “fili” che danno coesione al racconto, quali la città di Gerusalemme e il Regno⁸⁴. In primo luogo, infatti, lo studioso francese ritiene che Luca abbia organizzato l'intero materiale del viaggio intorno a Gerusalemme, dove per Gesù si compiranno tutte le cose che lo riguardano (cfr. 22,37). Rispetto alla funzione di Gerusalemme nel racconto del viaggio, Aletti nota che, mentre all'inizio solo il lettore conosce lo scopo per cui Gesù punta «decisamente» verso la Città santa (9,51), in 13,33 egli, dopo aver dichiarato la sua necessità di proseguire il cammino, parla ormai apertamente della sorte del profeta che non può morire fuori Gerusalemme. E finalmente in 18,31s, quando ormai manca poco all'ingresso in Città (cfr. 19,11.28), egli collega la sua imminente passione a quel luogo⁸⁵.

In secondo luogo, al tema di Gerusalemme si affianca quello del Regno di Dio⁸⁶. Prima di tutto va notata, sempre con Aletti, la presenza massiccia del Regno nella se-

⁸¹ FITZMYER, *The Gospel According to Luke X-XXIV*, 1228, pone la fine del viaggio in 19,27; R. MEYNET, *Il Vangelo secondo Luca. Analisi retorica*, Roma 1994, 335 [or. fr. 1988], in 21,28; G. ROSSÉ, *Il Vangelo di Luca. Commento esegetico e teologico*, Roma 1992, 357-358; in 19,44. Un elenco più completo di proposte di soluzione si trova in D.L. BLOCK, *Luke 1:1-9:50* (= Baker Exegetical Commentary on the New Testament), I, Michigan 1994, 957.

⁸² Il tempo non è di grande aiuto in quanto è molto generico (9,51; 11,1; 13,10; 14,1), così come l'azione di Gesù, caratterizzata soprattutto dall'insegnamento. Anzi nel tempio essa si intensifica.

⁸³ Cfr. ALETTI, *L'arte di raccontare Gesù Cristo*, 97.

⁸⁴ Cfr. *ibid.*, 102s.

⁸⁵ Cfr. *ibid.*, 119s. L'Autore nota anche come, nel primo annuncio della passione, Gesù preannuncia il destino del Figlio dell'uomo, ma senza ancora svelare dove esso si realizzerà.

⁸⁶ Cfr. *ibid.*, 103s.

zione del viaggio, a differenza della prima parte del racconto evangelico (4,14 – 9,50). Se in quest'ultima le ricorrenze sono appena nove⁸⁷, nella sezione centrale arrivano a ventitré⁸⁸. Da un confronto con Marco e Matteo, inoltre, appare chiaro che Luca ha voluto unire il tema del Regno fattosi vicino (cfr. 10,11) a quello del viaggio. L'avvento progressivo del Regno è presentato dal narratore nelle varie tappe che strutturano il viaggio a livello narrativo. In questa sezione centrale, infatti, Gesù pone le condizioni per entrare nel Regno (9,57-62; 11,22-32; 18,15-17; 18,18-30), fa intravedere il tempo in cui esso irromperà (10,9.11; 11,20; 17,20-25; 19,11), la modalità del suo arrivo (11,14-23), la sua qualità (13,18-21), i suoi destinatari (13,23-30; 14,15-24; 15,7.10; 16,16)⁸⁹. Infine, nell'ultimo tratto del viaggio, l'Evangelista fa scorgere, benché in modo enigmatico, il sovrano di questo Regno, precisamente nel titolo con cui il cieco di Gerico, ormai alle porte di Gerusalemme, interpella Gesù, ovvero «Figlio di David» (18,38.39), e con la parabola del re (cfr. 19,11-28)⁹⁰.

Lo sfondo della Città santa, in cui si compirà per Gesù il suo destino di Messia-Re (cfr. 18,31-33), dà certamente una valenza ancora più pregnante al discorso parabolico di 15,3-32, discorso che dischiude il senso dell'accoglienza riservata da Cristo ai peccatori e che, nello stesso tempo, contiene un invito agli oppositori perché accolgano il modo di rivelarsi di Dio, manifestato appunto nell'agire di Gesù.

4.1. Il discorso parabolico di Lc 15 nel contesto della seconda tappa del viaggio a Gerusalemme (Lc 13,22 – 17,10)

Se l'analisi narrativa, come afferma Aletti, ha permesso di comprendere il racconto del viaggio come un'unità dotata di coerenza e coesione, gli indicatori geografici (cfr.

⁸⁷ Lc 1,33; 4,43; 6,20; 7,28; 8,1.10; 9,2.11.27.

⁸⁸ Lc 9,60.62; 10,9.11; 11,2.20; 12,31.32; 13,18.20.28.29; 14,15;16,16; 17,20.20.21; 18,16.17.24.25.29; 19,15. Nell'ultima sezione del Vangelo (19,45 – 24,53) il termine βασιλεία si trova ancora sette volte (31,31; 22,16.18.29.30; 23,42.51). Nell'accezione di «regni della terra» lo troviamo in 4,5 e 21,10 (2 volte), mentre in quella di «regno di satana» è presente in 11,17.18.

⁸⁹ Cfr. ALETTI, *L'arte di raccontare Gesù Cristo*, 120-123.

⁹⁰ Quest'ultima, per la sua posizione strategica alla fine del viaggio, acquista un significato importante proprio in merito al tema del Regno e del suo re. Tale parabola, infatti, mette in evidenza nell'uomo di nobile famiglia contestato da molti i tratti di Gesù criticato perché accoglie i peccatori (15,1-2) o va in cerca di essi (19,1-10). Leggiamo *ibid.*, 126: «La parabola descrive dunque qualcosa del mistero che si rivela attraverso le reazioni e le parole di Gesù». Essa ha anche una funzione prolettica, in quanto prepara ciò che seguirà. Nel suo ingresso a Gerusalemme su un asinello (19,38), in modo da compiere la profezia messianica di Zaccaria, non tutti riconoscono Gesù come re, come ci testimonia il suo pianto sulla Città santa.

9,51; 13,22; 17,10) ne scandiscono le tappe: 9,51 – 13,21; 13,22 – 17,9; 17,10 – 19,44. Il cap. 15 si situa al centro della seconda tappa, incastonata dai sintagmi che riguardano il cammino: (δια)ροπεύομαι⁹¹ (cfr. 13,22; 17,11), πορείαν ποιούμενος (cfr. 13,22); e la sua meta, Gerusalemme.

Proprio all'inizio di questa tappa del viaggio, il narratore sottolinea anche l'attività di Gesù mediante il verbo διδάσκω (cfr. 13,22), con due scopi. Visto che tale attività caratterizzerà tutto il viaggio, intensificandosi a Gerusalemme (cfr. 19,47 – 21,38), essa possiede qui una funzione prolettica. Proprio in questa sezione che ci riguarda più strettamente il narratore specificherà che l'insegnamento di Gesù prende la forma di parabole⁹², come del resto appare dal confronto con il suo parlare nella tappa precedente (cfr. 9,51 – 13,21). Se in quest'ultima, come in una verifica del ministero messianico condotto fino a quel momento, Gesù denuncia i propri interlocutori per la loro mancanza di fede nei suoi confronti, esortandoli con forza alla conversione, nella seconda tappa del viaggio egli, rivolgendo loro un insegnamento in parabole, «non dispera di ottenere la loro adesione»⁹³. Le parabole, allora, rappresentano un ulteriore segno della sua fiducia nei loro riguardi, perché si lascino coinvolgere nella logica del Regno. Al tempo stesso, la sottolineatura del verbo διδάσκω ha per il narratore anche un altro scopo. Esso, utilizzato accanto alla menzione di Gerusalemme, vuole ricordare a noi lettori che per comprendere pienamente le parole di Gesù dobbiamo situarci alla fine del viaggio e precisamente nel luogo in cui Luca pone il trono del Re-Messia Gesù, la croce, affiancando al tema della Città santa quello del Regno.

Prima di accennare brevemente proprio al tema importante del Regno, è ancora utile sottolineare che Meynet, nella seconda tappa del viaggio, individua due sequenze. La prima, racchiusa in 13,22 – 14,34, la intitola «le repas messianique» per la presenza di un insistente vocabolario relativo al pasto, mentre la seconda, circoscritta in 15,1 – 17,10, è denominata «la véritable justice» per il tema della giustizia⁹⁴. A uno sguardo

⁹¹ Il verbo compare fin dall'inizio del racconto lucano, con Maria che si mise in cammino in fretta verso la regione montuosa della Giudea per raggiungere la cugina Elisabetta dopo l'annuncio dell'angelo (1,39), con i genitori di Gesù in viaggio per raggiungere Betlemme o Gerusalemme (2,34) e con Gesù stesso dopo il discorso messianico programmatico a Nazaret per sfuggire alla furia omicida dei suoi concittadini, chiaro presagio del rifiuto del Messia (4,30). Ciononostante, è solo a partire da 9,51 che l'uso del verbo si moltiplica (25 volte su un totale di 49). Da ultimo, esso si ritroverà ancora in At 1,10 per descrivere l'assunzione in cielo del Risorto.

⁹² ALETTI, *L'arte di raccontare Gesù Cristo*, 114s, nota come la maggior parte delle parabole lucane si trovano nella sezione del viaggio.

⁹³ *Ibid.*, 115.

⁹⁴ Cfr. MEYNET, *Il Vangelo secondo Luca*, 153-170.

più attento potremmo dire che i due temi si intrecciano in tutta la seconda tappa del viaggio di Gesù. Infatti, del secondo si fa accenno anche in 14,14, dove si parla della ricompensa dei giusti, mentre il campo semantico del pasto occupa tutta la sezione (cfr. 13,26; 14,1.15; 15,2.16.23.32[6.9]; 16,19.21; 17,7.8).

Ai criteri letterari, quali sono il vocabolario e l'inclusione, accostiamo una domanda suscitata dall'applicazione dei criteri narrativi. Che cosa genera questo segmento di racconto che abbiamo individuato come la seconda tappa del viaggio? Per la risposta potremmo partire dal quesito posto da un tale a Gesù in cammino: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» (13,23). Potremmo dire che tutto il materiale che il narratore dispone in questa tappa del viaggio risponde a tale richiesta, fornendoci l'identikit del "cittadino" del Regno. Il racconto sembra dirci che fa parte del Regno chi si sforza di entrare per la porta stretta (cfr. 13,24), perché il rischio è di rimanere fuori quando il padrone di casa chiuderà la porta, nonostante la protesta di aver mangiato alla presenza di Gesù e di averlo ascoltato quando insegnava nelle piazze (cfr. 13,25-29)⁹⁵; chi sceglie gli ultimi posti per avere l'onore da Dio (cfr. 14,11); chi invita i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi per ricevere la ricompensa nella risurrezione dei giusti (cfr. 14,14); chi accoglie l'invito del padrone e si lascia forzare per entrare nella sala (cfr. 14,21.23); chi prende la sua croce e si mette dietro a Gesù (cfr. 14,27); il peccatore pentito e il figlio che torna a casa (cfr. 15,7.10; 24.32); il povero Lazzaro (cfr. 16,22.29). Così Gesù, mentre rinnova con l'insegnamento delle parabole il suo appello a far propria la logica del Regno, con l'immagine del banchetto ne precisa il destinatario: non si può entrare a farne parte se non con una nuova giustizia (cfr. 16,14). Il Regno si fa dunque vicino non solo con la predicazione dei discepoli che Gesù invia a due a due (cfr. 10,1.9), né solo con le guarigioni (cfr. 13,10-17; 14,1-6; 10,9), ma anche nell'attenzione sollecitata di Dio verso i peccatori e nella sua gioia per il ritorno a lui di uno solo di essi, e ancor più nel dono del perdono incondizionato e nella gioia di vivere come suoi figli un rapporto filiale finalmente rinnovato. Appunto tutto questo si trova riflesso nelle parole e nell'agire del Figlio dell'uomo, attraverso cui il Regno si è fatto vicino⁹⁶.

⁹⁵ In 13,26 il verbo «insegnare» fa appello alla responsabilità di chi ascolta, chiamato a mettere in pratica l'insegnamento di Gesù.

⁹⁶ Notiamo come Luca sottolinei in 10,1 che «il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi (πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἐρχεσθαι)», ordinando loro di proclamare: «È vicino a voi il Regno di Dio (ἤγγικεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ)» (10,9).

4.2. Il riconoscimento di Gesù come Re

Se lungo il viaggio si sono delineate le componenti del Regno di Dio, è solo alla fine di esso che si allude, ancorché in modo enigmatico, al sovrano di questo Regno e, soprattutto, è nel momento drammatico e paradossale della morte che Gesù viene riconosciuto come Re, cioè come monarca di un Regno, in cui il ladrone pentito chiede di essere accolto (cfr. 23,42).

Di che tipo di regalità si tratti, Gesù lo rivela ai suoi durante la cena, quando parla di se stesso come colui che sta a tavola eppure è in mezzo a loro come colui che serve (cfr. 22, 27). Questo riferimento, afferma Tremolada, «da un lato conferma l'autorità di Gesù stesso, dall'altro rivela la sua posizione di servitore in mezzo ai discepoli»⁹⁷. Soprattutto, Gesù sarà confessato esplicitamente re dal ladrone, che lo supplica, dopo aver riconosciuto la sua innocenza, di ricordarsi di lui quando sarà nel suo Regno. Risulta qui chiaro come la vera regalità messianica, cioè la regalità manifestatasi in Gesù conforme al disegno divino, è quella che salva gli altri⁹⁸.

Alla luce di tale orizzonte verso cui noi lettori siamo condotti dal narratore Luca, possiamo comprendere tutta la profondità del messaggio parabolico di Gesù. È parola di Re la sua promessa di salvezza al ladrone che sta alla sua destra⁹⁹! È parola di Re anche quella del perdono ai peccatori, che la conclusione del viaggio – la vittoria sulla morte – mostra come parola efficace e vittoriosa! È parola di Re e di Figlio che invita gli oppositori a diventare figli di questo Dio dai tratti umanissimi, un Dio rivelato come Padre e come Madre.

⁹⁷ P. TREMOLADA, «*E fu annoverato fra iniqui*». *Prospettive di lettura della passione secondo Luca alla luce di Lc 22,37 (Is 53,12d)*, Roma 1997, 165s. La menzione del Regno è già presente in 22,16.18 come realtà escatologica che segnerà il compimento della Pasqua ebraica e in 22,29 dove Gesù parla del Regno come una realtà che il Padre ha stabilito per lui e che egli realizzerà per i suoi.

⁹⁸ Cfr. *ibid.*, 214.

⁹⁹ Cfr. ALETTI, *L'arte di raccontare Gesù Cristo*, 182.

ABSTRACT

L'articolo esamina la parabola del padre che aveva due figli (Lc 15,11-32), privilegiando l'approccio narrativo (spazio, tempo, personaggi). La celebre pagina lucana – tratteggiando un padre anti-patriarcale che rispetta fino in fondo la libertà del figlio, si commuove intimamente per lui e gli accorda un perdono incondizionato – consente un approfondimento sul mistero della paternità/maternità di Dio nella Sacra Scrittura, alla luce del retroterra anticotestamentario sulla compassione/tenerezza divina e nel contesto del discorso in parabole di Gesù durante il suo viaggio a Gerusalemme (9,51 – 19,44), laddove sarà finalmente riconosciuto come Re.

* * *

This article presents a study of the parable of the Prodigal Son (Lk 15:11-32), using the narrative approach (analyzing space, time, and characters). The famous parable of Luke – describing an anti-patriarchal father, who fully respects his son's freedom, is intimately moved for him, and grants him unconditional forgiveness – allows us to deepen the mystery of God's fatherhood/motherhood. The analysis of this mystery is studied light of Old Testament concepts of the compassion and tenderness of God, as well as in the Lucan account of Jesus' parables as Christ journeys towards Jerusalem (9:51 – 19:44), where he finally will be recognized as a King.

KEYWORDS

Lc 15,11-32 / Paternità-maternità di Dio / Compassione divina nella Bibbia / Viaggio di Gesù a Gerusalemme / regalità di Gesù

Lk 15:11-32 / Fatherhood-motherhood of God / Divine compassion in the Bible / Jesus' journey towards Jerusalem / Jesus' kingship